

УДК 81'42

© 2025 И. Ю. Ратундалова

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ КИНОДИСКУРСА НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)*

Статья посвящена стратегиям и тактикам манипулирования в гендерной коммуникации персонажей американских и российских фильмов и сериалов. Выявляются сходства и различия в механизмах манипулятивного воздействия на коммуникативном уровне, отмечаются социо- и лингвокультурные особенности гендерного взаимодействия.

Ключевые слова: речевое манипулирование, стратегии и тактики, гендерная коммуникация, кинодискурс.

© 2025 I. Yu. Ratundalova

MANIPULATION STRATEGIES AND TACTICS IN GENDER COMMUNICATION (BASED ON THE FILM DISCOURSE IN ENGLISH AND RUSSIAN)

The article deals with manipulation strategies and tactics in gender communication of characters in American and Russian films and TV series. Common and distinctive features in the mechanisms of manipulative influence on the communicative level have been identified. Socio- and linguocultural features of gender interaction have been described.

Key words: language manipulation, strategies and tactics, gender communication, film discourse.

Введение. Киноиндустрия и ее продукты являются одними из лидирующих массмедиа, чья экспансия осуществляется в глобальных масштабах и чьи рамки влияния сложно переоценить. Кинодискурс как комплексное лингвосомиотическое коммуникативное явление культуры, рефлектирует этнокультурные специфические особенности создателей самого кинофильма и их социокультурной среды [Олянич, 2015: 164], а также влияет на их формирование и закрепление в этой или другой среде, поэтому внимание к особенностям функционирования кинодискурса в последнее время только усиливается.

Особый интерес в рамках данной проблематики вызывает манипулирование в речах персонажей фильмов и сериалов. Так, речевому манипулированию посвящено множество исследований [Чудинов, 2001; Руженцева, 2004; Михалева, 2009; Данилова, 2011; Samoilenko, 2016; Василенко, 2018; Голодов, 2019; Ветрова, 2023 и др.], однако все они фокусируют свое внимание на политическом или рекламном дискурсе, тогда как изучением особенностей манипуляций в межличностной коммуникации в основном

* Исследование проводилось в рамках НИР ДонГУ (номер госрегистрации 12411180021-7).

занимаются психологи [Берн, 1998; Панкратов, 2001; Шейнов, 2022; Чалдини, 2022], а ведь данная область имеет значительный потенциал для исследования посредством лингвистической методологии. И хотя сбор эмпирического материала в процессе «живого» общения был бы затруднителен по ряду объективных причин, существует альтернатива в виде исследования кинодискурса, в котором, как правило, отражаются реальные схемы вербальной интеракции.

Кроме того, важно рассматривать феномен манипулирования в сопоставительном аспекте, но не только в рамках исследования сходств и различий языков и культур, а также учитывать гендерный фактор, ведь в кинопродуктах часто транслируются стереотипные представления о мужских и женских качествах и стилях общения, которые могут демонстрировать типичные механизмы манипулирования в гендерной коммуникации разных лингвокультур и влиять на предпочтение использования тех или иных стратегий и тактик в действительности.

Объектом исследования является речевое манипулирование, **предметом** – стратегии и тактики речевого манипулирования в гендерной коммуникации персонажей англоязычного и русскоязычного кинематографа.

Цель исследования – выявление наиболее продуктивных стратегий и тактик манипулирования в общении англоязычных и русскоязычных мужских и женских персонажей, а также анализ их соответствия социо- и лингвокультурным стереотипам гендерной коммуникации.

Под речевым манипулированием понимается «разновидность манипулятивного воздействия, осуществляемого путем искусного использования определенных ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую деятельность адресата» [Копнина, 2012: 24].

Под стратегией в данной работе подразумевается совокупность процедур, способствующих достижению конкретного коммуникативного намерения [Иссерс, 2003: 54]. Ее реализация происходит посредством тактик – комплексов речевых приемов, направленных на осуществление конкретных этапов стратегии. Разновидности реализации некоторых стратегий и тактик обозначены терминами «субстратегия» и «субтактика».

Проведенный компонентный анализ словарных дефиниций слова «манипулирование» (на материале 48 определений из специализированных словарей и наиболее авторитетных научных работ в сферах политологии, психологии, лингвистики, философии, юриспруденции и социологии), позволил выделить ряд объектов, над которыми осуществляется манипулятивное влияние. К ним относятся: сознание и его

элементы (29 признаков), а также поведение и деятельность (22 признака).

На основании объектов, на которые направлено речевое манипулирование, выделяются следующие стратегии и тактики (при создании данного перечня базовыми теоретическими источниками послужили работы лингвистов О. Л. Михалевой [Михалева, 2009], А. В. Радюк [Радюк, 2013] и психологов В. Н. Панкратова [Панкратов, 2001], Р. Чалдини [Чалдини, 2022]):

- 1) манипулирование репутацией (субстратегия презентации включает тактики оправдания, обещания и позитивного оценивания; субстратегия дискредитации включает тактики обвинения, обличения, оскорбления и негативного оценивания);
- 2) манипулирование эмоциями и чувствами (включает тактики уговоров, угрозы, насмешки, провокации, прогнозирования, игры в жертву);
- 3) манипулирование схемами упрощенного поведения (включает тактики «принцип взаимности», «принцип последовательности и обязательства», «принцип дефицита», «принцип авторитета» и тактику благорасположения, реализующуюся посредством субтактик кооперации, лестных высказываний и сходства);
- 4) манипулирование реальностью (включает тактики ложного намерения, подмены реальности, абсурдизации и нормализации);
- 5) манипулирование ресурсами (включает тактики убеждения в отсутствии альтернатив, инструктирования, ухода от ответственности);
- 6) манипулирование ходом коммуникации (включает тактики интриги, чтения мыслей, отражения, многовопросья, наводящего вопроса, переопределения, переключения темы, расстановки акцентов);
- 7) манипулирование убеждениями (включает тактики генерализации и приоритезации).

Материалом исследования послужили 213 речевых образцов, репрезентирующих стратегии и тактики, из фильмов и сериалов американского и российского кинематографов (109 диалогов из англоязычных (*Euphoria* («Эйфория») (2019–...); *Shirley* («Ширли») (2020); *The Undoing* («Отыграть назад») (2020); *Coup!* (2023) («Идеальный лжец»); *Saltburn* (2023) («Солтберн»); *Chucky* («Чаки») (2021–2024)) и 104 диалога из русскоязычных («Медиатор» (2021–2024); «Обоюдное согласие» (2022–...); «Красные линии» (2024)) кинопродуктов).

Основная часть. В англоязычных фильмах и сериалах наиболее популярными объектами манипулирования оказались: репутация (101 случай применения манипулятивных тактик или 31,1%) и эмоции и чувства (96 случаев или 29,5%), тогда как в русском материале большая часть манипуляций пришлась на эмотивно-чувственную сферу (142 случая или 36,8%) и подверженность стереотипному мышлению (64 случаев или 16,6%).

1. В целом, данное распределение наиболее используемых стратегий совпадает с традиционными представлениями о культурных особенностях американцев и россиян.

Так, более развитый институт репутации в американской среде, в отличие от российской, обуславливает повышенную важность общественного имиджа человека, что и делает его явной мишенью для манипуляторов. И несмотря на то, что, как отмечают современные исследования, в последние годы в российской действительности прослеживается положительная динамика развития института репутации, а также интегрирования феномена культуры отмены, даже в деловой сфере репутационным рискам и их минимизации все еще уделяется недостаточно внимания [Киселева, Муромская, 2020: 585], тогда как в США правовое регулирование защиты от диффамации и репутационного ущерба является более разработанным и сбалансированным [Ястребов, 2018: 113-116].

1.1. Описанные тенденции отражаются в коммуникации мужских и женских персонажей американских фильмов и сериалов, причем манипулирование репутацией оказалось преобладающим для обоих полов – 83 примера (25,5%) из речей мужчин и 20 примеров (6%) из речей женщин. Кроме того, для американской лингвокультурной общности более характерна агрессивная самоподача, тогда как подобное коммуникативное поведение в русскоязычной среде считается нескромным и производит обратный эффект [Стернин, 2001: 185-187]. В особенности субстратегия презентации реализуется наиболее продуктивно мужскими персонажами (48 случаев (14,7%)); напр., при помощи тактики оправдания: *Well, there is no evidence of me ever being violent. Ever. In fact, I have attempted to devote my entire life to what might be called the antithesis of violence. Healing (The Undoing)* ‘Что ж, нет никаких свидетельств того, что я когда-либо был жесток. Совершенно никаких. На самом деле я пытался посвятить всю свою жизнь тому, что можно было бы назвать противоположностью насилия, – исцелению’ («Отмотать назад»); в речах женских персонажей предпочтение отдается субстратегии дискредитации (12 случаев (3,7%)); напр., при помощи тактики обвинения: *This is Stanley's syllabus. And, uh, the last name on the list before mine is Paula's. Which means that she was taking his class, maybe, at the time that she disappeared (Shirley)* ‘Это курс лекций Стэнли. И последнее имя в списке перед моим – имя Полы. Это означает, что она посещала его занятия, – возможно, как раз тогда, когда исчезла’ («Ширли»)).

1.2. В русском материале манипулирование репутацией практически в равной степени актуализируется в речах мужских (29 случаев (7,5%)) и женских (28 случаев (7,3%)) героев, однако по сравнению с английским языком данная стратегия применяется не столь широко. Но при этом, как и в американских кинопродуктах, мужским персонажам в большей степени присуще применение субстратегии презентации (29 случаев (7,5%)); напр., при помощи тактики обещаний: *Но я уверяю вас, руководству города не все равно, как и вам.*

Поэтому я беру под личный контроль пересадку кустарников и деревьев, и, буду с вами честен, не все деревья удастся сохранить, но на каждое спиленное дерево мы посадим три новых («Обоюдное согласие»), а женским – субстратегии дискредитации (21 случаев (5,5%)); напр., при помощи тактики обличения, главное отличие которой от тактики обвинения состоит в том, что объекту манипуляции не просто приписывается вина за что-либо, а также приводятся аргументы в ее подтверждение: *Просто есть люди с очень сильной разрушительной энергией. Он как раз такой человек. Маиш, ты смотри на свою жизнь после знакомства с ним: он же тебя поссорил буквально со всеми, он влезает в твои отношения с другими людьми. Взять хотя бы меня* («Медиатор»). Подобный выбор может объясняться стереотипным представлением о том, что женщины, как правило, стеснительнее и скромнее мужчин, поэтому они не склонны транслировать свои выигрышные качества напрямую.

1.3. Помимо упомянутых тактик, в эмпирическом материале присутствуют дискредитационные тактики оскорбления и негативного оценивания, а также презентационная тактика позитивного оценивания, хотя в обоих языках они представлены небольшим количеством примеров.

2. Повышенная эмоциональность в характере русского и американского стилей общения отражается в речах персонажей фильмов и сериалов, в частности, в частом употреблении манипулятивных тактик, апеллирующих к различным эмоциям и чувствам. Стратегия манипулирования эмоциями и чувствами включает в себя тактику уговоров (апелляция к чувству жалости), тактику угрозы (апелляция к эмоции страха), тактику насмешки (апелляция к чувству неуверенности в себе, эмоции стыда), тактику провокации (апелляция к чувству вины, неуверенности в себе, эмоциям стыда, гнева), тактику прогнозирования (апелляция к эмоции страха) и тактику игры в жертву (апелляция к чувству жалости).

2.1. Так, данная стратегия манипулирования является доминирующей для женских (71 случай или 18,4%) и мужских русскоязычных персонажей (71 случай или 18,4%), однако ее реализация для обоих гендеров отличается на уровне тактик. Персонажи-мужчины тяготеют к использованию тактик провокации и насмешки (*Для тебя ничего сложного. Ты просто отдаешь мне свою волю. Ну я думаю, проблем не возникнет, все равно, ты же неспособна управлять своей жизнью* («Медиатор»)), тогда как персонажи-женщины – к провокации и игре в жертву (*Сашу избил! Его избил, он в больнице. Избил! Моего мальчика избил! Я умираю, Миша! Умираю!* («Красные линии»)). Иными словами, манипулятор-мужчина нацелен в большей степени на эмоциональные нападки без демонстрации своих

эмоций в корыстных целях, а манипулятор-женщина в значительной мере также демонстрирует эмоции (в данном случае – жалость) для воздействия на объект манипулирования. Данный факт соответствует стереотипному представлению об эмоциональной сдержанности мужчин по сравнению с женщинами [Колпакова, 2018: 65].

2.2. Манипулирование чувствами и эмоциями также широко представлено в речах американских персонажей-мужчин (68 случаев (20,9%)) и в целом является второй часто применяемой стратегией как среди англоязычных персонажей-мужчин, так и среди персонажей-женщин (28 случаев (8,6%)).

2.3. Итак, превалирующей тактикой в сопоставляемых языках является тактика провокации. Наиболее распространенными способами вербализации данной тактики является использование прямо или косвенно выраженных негативных оценок собеседника; реплик, выражающих недоверие к его позиции; упреков; прямых запросов информации; поднятия нежелательных тем, напр.: *Мельчают люди, не могут ни на что решиться. Зачем, идиотка, ты напялила на себя взрывчатку? Чтобы стоять тут и слушать бред сумасшедшего?* («Медиатор»).

2.4. Еще одной распространенной тактикой оказалась тактика игры в жертву, включающая в себя самоуничижающие выражения и давление на жалость. Интересно, что данный способ манипулирования в основном актуализируется в речах русскоязычных женских персонажей (напр.: *Ну, давайте, давайте. Продолжайте, обвиняйте меня, жертву. У Вас это отлично получится, не сомневаюсь* («Медиатор»)), что совпадает с типичным представлением о манипулятивных уловках женщин, а также в речах англоязычных мужских персонажей (напр.: *Well, I... I'm not a victim in a conventional sense, no. And I brought a lot of this on myself. But... Let's not forget that... Sorry. That in all this... I lost someone I love. And, uh... Well, there you are. You know, people often think that being made a suspect must preempt, or quash grief. But I can assure you that that's not the case* (The Undoing) ‘Ну, я... Я не жертва в общепринятом смысле, нет. И я сам во многом виноват. Но... Давайте не будем забывать, что... Извините. Что во всем происходящем... Я потерял ту, которую любил. И... Ну, вот. Знаете, люди часто думают, что, попав в число подозреваемых, они должны вытеснить или подавить горе. Но я могу заверить вас, что это не так’ («Отмотать назад»). В репликах русскоязычных мужских персонажей и англоязычных женских персонажей данная тактика представлена единичными случаями.

3. Манипулирование схемами упрощенного поведения является универсальной стратегией, которая может достаточно эффективно оказывать влияние на представителя любой лингвокультуры, что выражено в примерно равном количестве употреблений тактик данной группы в материале на английском (65 случаев (20%)) и русском (64 случая

(16,6%)) языках. Наиболее часто данная стратегия воспроизводилось мужскими персонажами в английском языке (51 пример (15,7%)), в речах русскоязычных мужских персонажей она прослеживалась в меньшей степени относительно общего количества случаев реализации (47 примеров (12,2%)), однако она оказалась второй преобладающей среди стратегий, используемых данной гендерной группой в русском языке (20,9%). В речах женских персонажей стратегия манипулирования схемами упрощенного поведения представлена относительно небольшим количеством случаев употребления как в американском (14 случаев (4,3%)), так и в российском кинодискурсе (17 случаев (4,4%)).

Указанная стратегия реализуется при помощи тактики «принцип взаимности» («искреннее» высказывание манипулятора провоцирует на искренность объекта (вербализуется, напр., при помощи слов «знаешь», «понимаешь»)); тактики «принцип последовательности и обязательства» (игра на склонности к приверженности своему образу, высказанным ранее словам; вербализуется, напр., при помощи частицы «же»: *Ты же так хотел это спродюсировать* («Красные линии»)); тактики «принцип «дефицита» (подчеркивание эксклюзивности чего-то; вербализуется, напр., при помощи слов «только» («только для вас»), «специально»); тактики «принцип авторитета» (использование в речи атрибутов авторитета: ссылок на достоверный источник, использование терминологии) и тактики благорасположения, которая оказалась наиболее распространенной среди персонажей вне зависимости от гендера в материале на двух языках.

Тактика благорасположения реализуется при помощи субтактик кооперации (напр.: *И мы оба страдали от этого. И я подумал, что теперь, когда мы уже взрослые люди, почему бы нам не покончить с этим? Мы можем быть любимы. Да, мы не знали своего брата, но... Но его мать... Она же имеет право на какую-то компенсацию за все, что она пережила* («Медиатор»); субтактика вербализуется при помощи местоимений «мы», «нам», производящих объединяющий эффект); лестных высказываний (напр.: *Ah, it can't have been easy for Venetia. With you being her mother. Because... Because you're so fucking beautiful* (Saltburn) 'Ах, Венеции, должно быть, было нелегко. Учитывая, что ты ее мать. Потому что... Потому что ты такая чертовски красивая' («Солтберн»); персонаж располагает к себе другого персонажа при помощи лесты – эпитета с позитивной оценкой (*beautiful*) и слов-интенсификаторов (*so, fucking*)); сходства (напр.: *Я тебя очень хорошо понимаю, Маи, очень хорошо. Я сам, знаешь, устал от этой неопределенности...* («Медиатор»); местоимение «сам» демонстрирует, что персонаж испытывает схожие чувства).

4. Манипулирование ходом коммуникации – еще одна популярная стратегия среди российских персонажей-мужчин (43 случая или 11,2%). При помощи данной стратегии

персонаж демонстрирует находчивость, острый ум, умение перехватывать инициативу в разговоре и управлять им. Таким образом, снизив процент эмотивных тактик манипулирования, нацеленных на демонстрацию эмоций, и увеличив процент тактик, в которые призваны в большей степени влиять на логическую сферу, в речи персонажа, можно сформировать образ, воплощающий в себе патриархальные конструкты мужественности. Такой «каноничный» мужской образ достаточно часто транслируется в отечественных кинопродуктах. В американском кино, где отражается современная повестка, манифестирующая гендерное равенство, а также разнообразие и инклюзивность, противостоящие традиционным стереотипам, закономерно снижение демонстрации типичного маскулинного поведения среди мужчин, что подтверждается небольшим количеством случаев реализации анализируемой стратегии (13 примеров или 4%). В речах женских персонажей (англ. – 17 примеров или 5,2%; рус. – 18 примеров или 4,7%) данная стратегия также представлена невысоким процентом употребления, тем не менее, она является третьей по частотности среди данной гендерной группы.

Наиболее распространенной тактикой в стратегии манипулирования ходом коммуникации является тактика отражения, реализующаяся в основном в речах англоязычных женских и русскоязычных мужских персонажей. Суть этой тактики состоит в парировании аргументов оппонента при помощи их применения к другому человеку, обращение нападков в свою пользу, напр.: *Для меня, возможно, никакого [значения]. Но для Вас – огромное, если Вы не хотите об этом говорить* («Медиатор») (в данном случае тактика выражается при помощи контекстуальных антонимов).

Стратегия манипулирования ходом коммуникации также может реализовываться при помощи тактики интриги (перехватывание инициативы в разговоре за счет использования эллипсисов, амбею, прерывания реплик, односложных фраз); тактики чтения мыслей (демонстрация своего преимущества и предсказуемости объекта манипулирования («ты скажешь / хочешь сказать», «ты думаешь»)); тактики расстановки акцентов (выделение в речи выгодных фрагментов, напр.: *... это неинтересно. Интересно то, что...* («Обоюдное согласие»)); тактика переключения темы (смена темы на выгодную себе или неудобную для объекта манипуляции); тактика многовопросья (несколько вопросов подряд не дают объекту манипулирования осмыслить сказанное, что дает преимущество манипулятору); тактика переопределения (замена одного слово другим с более выгодной для себя окраской, напр.: *...она ведь жертва, а не подозреваемая* («Медиатор»)); тактика наводящего вопроса (в вопросе уже содержится ответ, выгодный манипулятору).

5. Низкую частотность в сопоставляемых языках обнаруживают тактики трансформации реальности (рус. – 34 случая или 8,8%; англ. – 19 случаев или 5,8%).

Отличительной чертой данных тактик является нарушение максим количества и качества информации: они обычно реализуются посредством лжи, полуправды, искажения реальности.

Стратегия трансформации реальности включает в себя: тактику абсурдизации (доведение до абсурда конвенционально нормальных вещей, логичных аргументов, напр.: *Что странно? Что человек открыл счет и не получил деньги – это странно? Ты считаешь, что это подозрительный факт?* («Медиатор»)); тактику нормализации (введение в норму конвенционально ненормальных вещей, оперирование нелогичными аргументами под видом логичных); тактика подмены реальности (трансформация реальности при помощи убеждения, что все было не так, как в воспоминаниях объекта манипуляций, напр.: *Ты уверен? Я ж звала вас. Попросила, чтобы вы меня забрали, хотела уехать с вами* («Обоюдное согласие»)); тактика ложного намерения (ложь об истинном намерении (часто используется предлог «для» или «ради» («это не для меня», «это ради тебя»), напр.: *But I just think it's best if I stay just for the time being. I want to do what's right for her* (Saltburn) ‘Но я просто думаю, что будет лучше, если я останусь здесь на некоторое время. Я хочу поступить так, как будет лучше для нее’ («Солтберн»)).

6. Наименее частотными стратегиями в обоих языках оказались манипулирование убеждениями (англ. – 10 случаев или 3,1%; рус. – 11 случаев или 2,9%) и манипулирование ресурсами (англ. – 4 случая или 1,2%; рус. – 16 случаев или 4,2%), что объясняется как сложным и специфичным характером самих стратегий, так и индивидуальным выбором создателей кинопроизведений.

Манипулирование убеждениями включает тактику приоритезации (навязывание иерархии критериев, напр.: – *Нет, конечно. Но они вам разве не нужны? Деньги. – Конечно, нужны. А ещё мне больше необходимы наполненность, опыт, любовь* («Медиатор»)) и тактику генерализации (актуализируется посредством намеренных обобщений, мнений, которые подаются как истина, «правильные» представления о каких-то вещах, напр.: *You of all people should know some people deserve to die* (Chucky) ‘Ты, как никто другой, должен знать, что некоторые люди заслуживают смерти’ («Чаки»)).

Стратегия манипулирования ресурсами в большей степени ориентирована на побуждение объекта манипуляции к действию, причем относятся к нему как к ресурсу, который призван решить проблему или псевдопроблему, созданную манипулятором. Данная стратегия может реализоваться при помощи тактики убеждения в отсутствии альтернатив (объекту навязывают «единственно правильное» (выгодное манипулятору) решение ситуации, напр.: *Забрать заявление уже поздно, но ваша дочь может поменять показания. Я очень рекомендую вам серьезно поговорить с ней, чтобы она приняла*

правильное решение. Подумайте о последствиях («Обоюдное согласие»)); тактики инструктирования (манипулятор дает рекомендации/указания к действию, напр.: – *Mm-hmm. There's plenty of room for all of us. We should just go on and pack up and move in. There ain't nothing stopping us. Nothing at all* (Couple!) ‘Угу. Здесь хватит места для всех нас. Нам нужно просто собраться и переехать. Нас ничто не остановит. Вообще ничего’ («Идеальный лжец»)); тактика ухода от ответственности (при позиции инициатора действия манипулятор часто снимает с себя ответственность и убеждает объекта манипуляции в том, что это его собственное решение; часто вербализуется посредством условных предложений, напр.: *Да, но, если ты этого, конечно, хочешь* («Медиатор»)).

Выводы. В результате анализа эмпирического материала установлено, что в английском и русском языках стратегии манипулирования полностью совпадают, а тактики – в основном (исключение составляют тактики приоритезации и наводящего вопроса, отсутствующие в английском языке).

Различия обнаруживаются в частотности употреблении тех или иных стратегий и тактик в речах персонажей мужского и женского гендеров в сопоставляемых языках, что объясняется отображением стереотипных представлений о языковой культуре общения мужчин и женщин (напр., превалирующее количество тактик, влияющих на понижение и повышение репутации в речах американских персонажей; давление на жалость, проявляющаяся в речах русскоязычных женских персонажей, манипулирование схемами упрощенного поведения и ходом коммуникации в речах русскоязычных мужских персонажей, формирующие типичный маскулинный образ); социальными и политическими тенденциями современной действительности (в русскоязычных кинопродуктах мужскими и женскими персонажами используются стратегии и тактики, совпадающие с традиционным распределением гендерных ролей, а в американских – границы более размыты, что соответствует феминистической повестке в США (напр., среди американских персонажей по большей части на жалость давят мужчины, а не женщины)), социальным заказом на демонстрацию конкретных мужских и женских образов (в зависимости от предпочтения типичных или инклюзивных персоналий).

Наименее распространенными стратегиями в двух языках среди обоих гендеров оказались манипулирование реальностью, ресурсами и убеждениями, что может объясняться их универсальным характером, не зависящим от гендерного фактора, а также индивидуальным выбором сценаристов и их художественным замыслом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. Москва, Санкт-Петербург: АСТ, 1998. 397 с.

2. Василенко Т. В. Манипулятивный потенциал нативной рекламы в русскоязычных интернет-СМИ // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 8. С. 97-106.
3. Ветрова Э. С. Повтор как средство речевого воздействия на адресата в устном политическом дискурсе английского и русского языков // Иностранные языки в высшей школе. Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2023. Вып. 1 (64). С. 5-15.
4. Голодов А. Г. Диффамация неугодных политиков с помощью антропологической демонизации (на материале немецкой массовой прессы) // Омские социально-гуманитарные чтения – 2019. Омск, 2019. С. 209-213.
5. Данилова А. А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. 2-е изд. Москва: Добросвет, 2011. 232 с.
6. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 3-е изд. Москва: Едиториал УРСС, 2003. 284 с.
7. Киселева А. Э., Муромская А. В. Cancel culture и институт репутации в России // Молодой ученый. 2020. № 48 (338). С. 585-588.
8. Колпакова Л. В. Проявление гендерной специфики эмоциональной сферы личности в языке // Вестник ТГПУ. 2018. № 6 (195). С. 62-67.
9. Копнина Г. А. Речевое манипулирование. Москва: ФЛИНТА, 2012. 170 с.
10. Михалева О. Л. Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия. Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. 256 с.
11. Олянич А. В. Кинодискурс // Дискурс-Пи. 2015. №2. С. 162-165.
12. Панкратов В. Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2001. 208 с.
13. Руженцева Н. Б. Дискредитирующие тактики и приемы в российском политическом дискурсе. Екатеринбург, 2004. 294 с.
14. Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001. 227 с.
15. Шейнов В.П. Манипулирование и защита от манипуляций. Санкт-Петербург: Питер, 2022. 384 с.
16. Чалдини Р. Психология влияния. Внушай, управляй, защищайся. Москва: Эксмо, 2022. 416 с.
17. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001. 238 с.
18. Ястребов В. В. Распространение ложных, неверных сведений, порочащих честь и достоинство лица или компании по законодательству США // Legal Concept. 2018. Вып. 17. № 4. С. 113-116.
19. Samoilenko S. A. Character Assassination // The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation; ed. C. Carroll. SAGE Publications, 2016. Vol. 1. Pp. 115-118.

REFERENCES

1. Bern, E. (1998). *Igry, v kotorye igrayut lyudi. Lyudi, kotorye igrayut v igry: Psikhologiya chelovecheskoy sudby* [Games People Play: The Psychology of Human Relationships]. Moskva, Sankt-Peterburg: ACT. (In Russ.).
2. Vasilenko, T. V. (2018). Manipulyativnyy potentsial nativnoy reklamy v russkoyazychnykh internet-SMI [Manipulative potential of native advertising in Russian online media]. In *Sotsialno-gumanitarnye znaniya*. No 8. Pp. 97-106. (In Russ.).
3. Vetrova, E. S. (2023). Povtor kak sredstvo rechevogo vozdeistviya na adresata v ustnom politicheskom diskurse angliyskogo i russkogo yazykov [Repetition as a means of speech influence on the addressee in English and Russian oral political discourse]. In *Inostrannye yazyki v vysshey shkole*. Ryazan: Ryazanskiy gos. un-t im. S. A. Esenina. Iss. 1 (64). Pp. 5-15. (In Russ.).
4. Golodov, A. G. (2019). Diffamatsiya neugodnykh politikov s pomoshchyu antropologicheskoy demonizatsii (na materiale nemetskoj massovoy pressy) [Defamation of

odious politicians with the help of anthropological demonization (based on German mass press)]. In *Omskie sotsialno-gumanitarnye chteniya – 2019*. Omsk. Pp. 209-213. (In Russ.).

5. Danilova, A. A. (2011). *Manipulirovanie slovom v sredstvakh massovoy informatsii* [Verbal manipulation in mass media]. 2-e izd. Moskva: Dobrosvet. (In Russ.).

6. Issers, O. S. (2003). *Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi* [Communicative strategies and tactics of Russian speech]. 3-e izd. Moskva: Editorial URSS. (In Russ.).

6. Kiseleva, A. E., Muromskaya A. V. (2020). Cancel culture i institut reputatsii v Rossii [Cancel culture and reputation institute in Russia]. In *Molodoy uchenyy*. No 48 (338). Pp. 585-588. (In Russ.).

7. Kolpakova, L. V. (2018). Proyavlenie gendernoy spetsifiki emotsionalnoy sfery lichnosti v yazyke [The manifestation of gender specificity of the emotional sphere in the language]. In *Vestnik TGPU*. No 6 (195). Pp. 62-67. (In Russ.).

8. Kopnina, G. A. (2012). *Rechevoe manipulirovanie* [Language manipulation]. Moskva: FLINTA. (In Russ.).

10. Mikhaleva, O. L. (2009). *Politicheskiy diskurs. Spetsifika manipulyativnogo vozdeistviya* [Political discourse. Specifics of manipulative influence]. Moskva: LIBROKOM. (In Russ.).

11. Olyanich, A. V. (2015). Kinodiskurs [Film discourse]. In *Diskurs-Pi*. No 2. Pp. 162-165. (In Russ.).

12. Pankratov, V. N. (2001). *Manipulyatsii v obshchenii i ikh neytralizatsiya* [Manipulation in communication and its neutralisation]. Moskva: Izd-vo Instituta Psikhoterapii. (In Russ.).

13. Ruzhentseva, N. B. (2004). *Diskreditiruyushchie taktiki i priemy v rossiyskom politicheskom diskurse* [Discrediting tactics and techniques in Russian political discourse]. Ekaterinburg. (In Russ.).

14. Sternin, I. A. (2001). *Vvedenie v rechevoe vozdeistvie* [Introduction to persuasion]. Voronezh. (In Russ.).

15. Sheynov, V. P. (2022) *Manipulirovanie i zaschita ot manipuliyatsii* [Manipulation and protection from manipulation]. Sankt-Peterburg: Piter. (In Russ.).

16. Chaldini, R. (2022). *Psikhologiya vliyaniya. Vnushay, upravlyay, zaschischaysya* [Psychology of influence. Inspire, manage, defend]. Moskva: Eksmo. (In Russ.).

17. Chudinov, A. P. (2001). *Rossiya v metaforicheskom zerkale: Kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory (1991–2000)* [Russia in a metaphorical mirror: Cognitive study of political metaphor (1991–2000)]. Ekaterinburg. (In Russ.).

18. Yastrebov, V. V. (2018). Rasprostranenie lozhnykh, nevernykh svedeniy, porochaschikh chest i dostoinstvo litsa ili kompanii po zakonodatelstvu SShA [Distribution of False Information Discrediting the Honor and Dignity of the Person or the Company Under the U. S. Legislation]. In *Legal Concept*. Iss. 17. No 4. Pp. 113-116. (In Russ.).

19. Samoilenko, S. A. (2016). Character assassination. In C. Carroll (ed.) *The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation*. SAGE Publications. Vol. 1. Pp. 115-118.

Ратундалова Ирина Юрьевна – аспирант кафедры теории и практики перевода (e-mail: i.boryushova@mail.ru) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Ratundalova Irina Yu. – Post-Graduate Student of Translation Studies Department (e-mail: i.boryushova@mail.ru) Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 03 декабря 2024 г.